

DEVELOPING STUDENTS' CREATIVE THINKING SKILLS

Akramov Khusnitdin Mukhitdinovich¹, Umarov Komiljon Mirzabdullaevich²

¹ NamSU, associate professor

² NamSU, Senior Lecturer

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4693684>

ARTICLE INFO

Received: 9th April 2021
Accepted: 12th April 2021
Online: 15th April 2021

KEY WORDS

Creative thinking skills, competence, technical creativity, methodological foundations.

ABSTRACT

The article examines the development of creative thinking skills in school-age children, the possibilities of students, the process of their development. In the educational process, the focus is on the choice of ways to improve the development model of students 'creative thinking skills and content, forms, tools, methods and techniques for developing students' thinking skills.

РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ НАВЫКОВ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ

Акромов Хуснитдин Мухитдинович¹, Умаров Комижон Мирзабдуллаевич²

¹ НамГУ, доцент

² НамГУ, старший преподаватель

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 9 апреля 2021 г.
Утверждено: 12 апреля 2021 г.
Опубликовано: 15 апреля 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Навыки креативного мышления, компетенция, техническое творчество, методологические основы, модель развития.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается развитие навыков креативного мышления у детей школьного возраста, возможности учащихся, процесс их развития. В учебном процессе основное внимание уделяется выбору способов совершенствования модели развития у учащихся навыков креативного мышления и содержанию, формам, инструментам, методам и приемам развития у учащихся мыслительных навыков.

В развитых странах мира образование признано ключевым фактором обеспечения устойчивого развития, а концепция международного образования до 2030 года определяет «качественное образование и активную социализацию молодежи» как неотложную задачу. Это, в свою очередь, приводит к необходимости

ознакомления учащихся с видами работ, способствующих быстрому социально-экономическому развитию общества, совершенствованию педагогических механизмов обучения инновационным технологиям на рынке труда, развитию передового зарубежного опыта и

педагогических возможностей для развивать навыки креативного мышления.

Анализ исследований развития навыков креативного мышления у учащихся в развитых странах показывает, что процесс формирования креативного мышления у учащихся не происходит спонтанно, а развивается в результате систематической целенаправленной педагогической деятельности. Также, разрыв между современными требованиями к процессу ориентации школьников на технологическое образование через их творческие способности и их знания, умения, способности и компетенции, существующая дидактическая система не отвечает потребностям общества. Это, в свою очередь, важно для развития навыков креативного мышления.

В результате последовательных реформ в нашей стране необходимо углубить методологические основы развития креативного мышления школьников, воспитывать инициативную, смелую молодежь, способную брать на себя ответственность за жизнь страны. будущее. Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан определяет такие области, как «интеллектуально развитое, независимое мышление, твердый взгляд на жизнь», что, в свою очередь, подчеркивает необходимость рассматривать этот процесс как дидактическую систему.

Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947 «О стратегии дальнейшего развития Республики Узбекистан», 25 января 2018 года «О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственного управления». общее среднее, среднее специальное и профессиональное образование»

Постановление № ПФ-5313 от 29 апреля 2019 г., Постановление № ПФ-5712 « О Концепции развития системы народного образования до 2030 г. »,

Данное исследование в определенной степени послужит реализации задач, поставленных Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 апреля 2017 года № 187 «Об утверждении государственных образовательных стандартов для общего среднего и среднего специального, профессионального образования» и другие соответствующие нормативные акты.

Ряд ученых-педагогов в Узбекистане изучили методологические основы развития у учащихся навыков креативного мышления, технического творчества молодежи, развития навыков креативного мышления у учащихся средних школ, исследовательские проблемы учащихся, психологические проблемы ориентации молодежи. к исследовательской деятельности. Одновременно изучаются исследования в области проблем теории развивающего обучения и разработаны научно-методические основы.

Некоторые из педагогов-психологов изучали проблемы развития технического творчества, развития мыслительных способностей учащихся общеобразовательных школ.

Хотя методологические основы развития у учащихся навыков креативного мышления изучаются учеными в различных областях для изучения их творческих способностей, в педагогике существуют проблемы, которые не нашли своего логического решения в этом отношении.

В частности, отсутствие методической базы развития навыков

креативного мышления учащихся свидетельствует о необходимости углубленных научных подходов, новых знаний.

Совершенствование модели развития креативного мышления учащихся в процессе обучения:

- выбор содержания, форм, средств, методов и приемов процесса развития креативного мышления учащихся общеобразовательных школ на основе передового зарубежного опыта;

- разработка научно-методических рекомендаций, направленных на развитие у учащихся навыков креативного мышления посредством педагогических процессов, осуществляемых в учебно-производственных комплексах.

Модель развития навыков креативного мышления у учащихся должна быть усовершенствована на основе внедрения технологий в содержание науки, интеграции передового зарубежного опыта и ориентации на учет требований содержания обучения.

Содержание развития навыков креативного мышления у учащихся следует подбирать на основе методик активации с учетом индивидуальных особенностей учащихся (игры с творческим мышлением; творческие игры; головоломки; упражнения - мозговые штурмы; игры - мозговые штурмы; активирующие анкеты).

Факторы развития у учащихся навыков креативного мышления при обучении естественным и техническим наукам (научно-технический процесс развития, проблемы производственных процессов в окружающей среде, социально-демографические отношения, творческая грамотность членов семьи, творческие способности личности, психологическое консультирование, руководящая функция классного руководителя (необходимость

определения показателей формирования креативного мышления на основе положительного воздействия естественных, технических наук).

Разработаны научно-методические рекомендации по организации педагогических процессов, направленных на развитие мыслительных способностей учащихся при обучении естественным и технологическим наукам на основе креативного, эвристического, активного подхода. Выбор методов осуществляется следующим образом:

- совершенствование модели развития мышления учащихся на основе развития преподавания естественных и технических наук;

- обогащение содержания развития навыков мышления у учащихся за счет выбора и применения методов, ориентированных на творческое мышление;

- совершенствование педагогического процесса на основе создания благоприятных условий для выражения студентами креативного отношения к выбранной ими деятельности.

- выявление факторов развития навыков мышления у учащихся, показателей формирования навыков мышления и разработка научно-методических рекомендаций для эффективной организации педагогического процесса в данной сфере.

Развитие у учащихся навыков креативного мышления при обучении естественным и техническим наукам, использование учащихся в процессе профориентации; Использование мнений родителей и учителей в качестве методических рекомендаций в своей деятельности, направленной на формирование независимого мышления о выборе профессии в соответствии с их

интересами и способностями, служит повышению научно-педагогической эффективности процесса их профессиональной ориентации.

В связи с этим формирование творческой и социальной активности при обучении технологии основывается на положительном влиянии факторов (экологические отношения, социально-демографические отношения, профессиональная грамотность членов семьи, творческие способности, психологическое консультирование, роль классного руководителя, школьные предметы). Мы видим, что фундамент профессионального труда сформирован, и этот фундамент способствовал развитию творческих способностей у учащихся.

Кроме того, увеличены возможности для учащихся использовать факторы формирования творческой и социальной активности при обучении технологиям.

Поэтому необходима разработка научно-методических рекомендаций по организации педагогических процессов в учебно-производственных комплексах на основе креативного, эвристического, практического подхода, направленных на формирование у учащихся творческой и социальной активности. В результате будут усовершенствованы механизмы формирования творческой и социальной активности учащихся при обучении технологиям.

Литературы:

1. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана на 2017-2021 годы. 7 января 2017 года.
2. Указ Президента Республики Узбекистан. О мерах по коренному совершенствованию системы общего среднего, среднего специального и профессионального образования Ташкент, 25 января 2018 г.
3. Указ Президента Республики Узбекистан. Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года. Национальная база данных законодательства от 29.04.2019 № 19.06 / 5712/3034.
4. Шарипов Ш., Муслимов Н. «Техническое творчество и дизайн».- Т.: 2011.
5. Джураев Х.О., Кулиева Ш.Х., Турабеков Ф.С., Каримова М.Н. «Техническое творчество и дизайн». - Т. „Turon zamin ziyo ” 2015.
6. Долгунин В.Н., Иванов П.А., Пронин В.А. «Методы научно-технического творчества» ФГБОУВПО «ТГТУ» 2014.